

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Жураев Нурбек Нуралийевич

OMON MATJON ASARLARINING LINGVOKULTURO USTJORT ХУДУДИДА СУДОЧЬ ЧЎКМАСИ ВА БЕРДАХ
КЎТАРИЛМАСИНИНГ ҚЎЙИ ЮРА ВАЮҚОРИ ПАЛЕОЗОЙ ҚАТЛАМЛАРИНИНГ УГЛЕВОДОРОДЛАРГА
МАХСУЛДОРЛИГИ ҚЎЙИДАГИ КОНЛАР МИСОЛИДА (АРСЛАН, ИНАМ ВА ҚЎЙИ СУРГИЛ.)LOGIYASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL